

Transformación Digital: Impactos en el Comercio Internacional y las implicaciones en la Gestión Comercial

Digital Transformation: Impacts on International Trade and Implications for Commercial Management
Transformação Digital: Impactos no Comércio Internacional e as implicações na Gestão Comercial

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-1

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34014
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Samara de Oliveira Gomes¹
samara.gomes@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Itaquaquetuba

Resumen:

Este estudio tiene como propósito investigar los efectos de la transformación digital sobre el comercio internacional, con énfasis en los cambios ocurridos en la gestión comercial de las organizaciones. El análisis se centra en el impacto de las tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, big data y automatización, en la optimización de las operaciones comerciales, la mejora de la comunicación empresarial y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Teniendo como objetivo general responder: ¿Cómo está impactando la transformación digital el comercio internacional y qué significa para la gestión comercial de las empresas? Para responder a esta pregunta, se ha elaborado un enfoque metodológico mixto que combinará el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos a partir de una revisión bibliográfica y estudios de caso en tres grandes empresas globales de comercio internacional. Se discuten los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas a la hora de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, destacando la importancia de la digitalización para el mantenimiento y fortalecimiento de la competitividad en el mercado global.

Palabras clave: Transformación digital; Comercio internacional; Gestión comercial; Tecnología.

Abstract:

This study aims to investigate the effects of digital transformation on international trade, with emphasis on changes in the commercial management of organizations. The analysis focuses on the impact of emerging technologies including artificial intelligence, big data and automation, on optimizing business operations, improving business communication and reconfiguring global value chains. Having as general objective to answer: How is the digital transformation impacting international trade and what does this mean for the commercial management of companies? To answer this question, a mixed methodological approach was developed that will combine the qualitative and quantitative analysis of data from a literature review and case studies in three major global international trade companies, being discussed through the results obtained the challenges and opportunities that companies face when adapting to technological innovations, highlighting the relevance of digitalization for maintaining and strengthening competitiveness in the global market.

Keywords: *Digital transformation; International trade; Commercial management; Technology.*

Resumo:

Este estudo tem como propósito investigar os efeitos da transformação digital sobre o comércio internacional, com ênfase nas mudanças ocorridas na gestão comercial das organizações. A análise concentra-se no impacto das tecnologias emergentes incluindo inteligência artificial, big data e automação, na otimização das operações comerciais, aprimoramento da comunicação empresarial e reconfiguração das cadeias globais de valor. Tendo como objetivo geral responder: Como a transformação digital está impactando o comércio internacional e o que isso significa para a gestão comercial das empresas? Para responder a essa questão, foi levantada uma abordagem metodológica mista que combinará a análise qualitativa e quantitativa dos dados a partir de uma revisão bibliográfica e de estudos de caso em três grandes empresas globais de comércio internacional, sendo discutido por meio dos resultados obtidos os desafios e as oportunidades que as empresas enfrentam ao adaptarem-se às inovações tecnológicas, destacando-se a relevância da digitalização para a manutenção e fortalecimento da competitividade no mercado global.

Palavras-chave: *Transformação digital; Comércio internacional; Gestão comercial; Tecnologia.*

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el avance de las tecnologías digitales ha revolucionado la forma en que operan las empresas, especialmente en el contexto del comercio internacional. La transformación digital, impulsada por innovaciones como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), el *big data*, *blockchain* y la automatización, está marcando el comienzo de una nueva era de globalización, cambiando sustancialmente la dinámica de los negocios internacionales. Esta digitalización está transformando no solo las operaciones comerciales y logísticas, sino también los modelos de gestión de las empresas que operan más allá de las fronteras nacionales, como destacó Schwab (2016) en la llamada "Cuarta Revolución Industrial". Según Castells (2010), las tecnologías digitales están creando una estructura económica basada en redes globales, que facilitan las transacciones en tiempo real y hacen más eficiente la interconectividad entre empresas y mercados.

En el comercio internacional, la transformación digital está redefiniendo la forma en que las empresas realizan sus operaciones. Tecnologías como la IA y el *big data* permiten a las empresas tomar decisiones más informadas, predecir las tendencias del mercado y ajustar rápidamente sus estrategias para satisfacer las demandas globales (Brynjolfsson y McAfee, 2014). De esta manera, la automatización y el uso de *blockchain* están aportando más transparencia y seguridad a las transacciones comerciales, especialmente en las cadenas de suministro globales, como señalan Iansiti y Lakhani (2017). Estos avances están transformando la forma en que los productos y servicios se comercializan y entregan internacionalmente, aumentando la eficiencia y minimizando los riesgos operativos.

La justificación de este trabajo corrobora con las palabras de Porter (1985), en sus estudios sobre la ventaja competitiva, pues ya enfatizaba la importancia de integrar las innovaciones tecnológicas en los procesos de negocio para asegurar un diferencial en el mercado. En el escenario actual, la capacidad de las empresas para adaptar sus estrategias de negocio a las nuevas demandas digitales se ha vuelto aún más crítica. Las empresas que no puedan seguir el ritmo de esta revolución tecnológica pueden enfrentarse a retos en su competitividad global, dado que la transformación digital ya no es una tendencia opcional, sino una necesidad para la supervivencia y el crecimiento en el entorno internacional.

En este contexto de rápida digitalización, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo está impactando la transformación digital en el comercio internacional y qué significa esto para la gestión comercial de las empresas? Este es el problema central que se analizará en este estudio, centrándose en las tecnologías disruptivas clave que están remodelando las cadenas de suministro, la gestión de clientes y los procesos comerciales. El objetivo es entender cómo estas innovaciones están afectando a la competitividad global de las empresas y cómo los responsables comerciales pueden adaptarse a estas nuevas realidades tecnológicas para optimizar su negocio en el escenario internacional.

Para responder a esta pregunta, se adoptará un enfoque metodológico mixto, que combinará el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. Inicialmente, se

llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema, con el objetivo de identificar los principales desafíos e impactos de la transformación digital en el comercio internacional y las soluciones ya discutidas en la literatura. Luego, se analizarán casos específicos, comparando diferentes empresas globales que han pasado por un proceso de transformación digital en sus operaciones, buscando identificar las mejores prácticas que se pueden recomendar a las empresas analizadas en un escenario global. La razón de ser de este método radica en la necesidad de comprender tanto las tendencias generales como las particularidades que influyen en la efectividad de la trayectoria del comercio global en la transformación de las operaciones, configuradas en un nuevo futuro.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Comercio Internacional: Conceptos y Evolución

El comercio internacional siempre ha desempeñado un papel central en el desarrollo económico mundial, funcionando como un conducto esencial para el intercambio de bienes, servicios y capital entre países. Este proceso de integración entre mercados permitió no solo el crecimiento económico, sino también la difusión de la innovación y la tecnología, contribuyendo al aumento de la productividad y el desarrollo social en diversas regiones del mundo (Krugman y Obstfeld, 2005). Desde las primeras rutas comerciales de la antigüedad, como la Ruta de la Seda, hasta el comercio marítimo durante las Grandes Navegaciones, el comercio internacional ha sido moldeado por factores políticos, económicos y tecnológicos, que han transformado la dinámica del mercado a lo largo de los siglos.

Históricamente, el comercio internacional ha sufrido grandes cambios durante los períodos de colonización y revoluciones industriales. La Primera Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, marcó el inicio de la industrialización a gran escala, fomentada por el avance de las máquinas de vapor y la creación de nuevas rutas comerciales. Inglaterra, por ejemplo, se convirtió en la principal potencia comercial del mundo al combinar la innovación tecnológica con la expansión imperialista, lo que resultó en la maximización de sus exportaciones y el dominio de los mercados globales (Findlay y O'Rourke, 2007).

Con el advenimiento de la globalización en el siglo XX, el comercio internacional experimentó una aceleración significativa. Según Bhagwati (2004), la globalización ha traído consigo una mayor interdependencia entre las economías, lo que ha permitido a los países centrarse en sus ventajas comparativas y, por lo tanto, maximizar la eficiencia en la producción de bienes y servicios. En este contexto, destaca la Teoría de las Ventajas Comparativas de David Ricardo. Ricardo (1817) argumentó que incluso si un país no tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien, aún puede beneficiarse del comercio al especializarse en la producción de aquel en el que tiene un costo de oportunidad más bajo. Esta lógica sustenta el comercio internacional moderno, justificando la especialización de las naciones en diferentes sectores económicos e industriales.

Otro hito importante en el desarrollo del comercio internacional fue la creación

de instituciones multilaterales como el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1947, que evolucionó a la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 1995. La OMC desempeña un papel crucial en la regulación de las relaciones comerciales internacionales, estableciendo normas que garanticen la previsibilidad y la estabilidad en el comercio mundial, facilitando el acceso a los mercados y reduciendo las barreras arancelarias (OMC, 2015).

Con el avance tecnológico de las últimas décadas, especialmente con la aparición de Internet y la digitalización de las operaciones comerciales, el comercio internacional ha entrado en una nueva fase. Según Baldwin (2016), la "segunda *unbundling*" o segundo desmembramiento de las cadenas globales de valor permitió que las etapas de producción se fragmentaran en varios países, conectados por una red global de logística e información. Esto ha resultado en una mayor integración entre economías, reduciendo costos y facilitando la coordinación entre diferentes países en la producción de bienes y servicios. Las tecnologías digitales como la inteligencia artificial, el *big data* y la automatización ahora están remodelando aún más el comercio internacional, ofreciendo nuevas formas de optimizar y reducir las barreras geográficas y logísticas que antes limitaban la eficiencia global.

Además, el avance del comercio electrónico y el uso de plataformas digitales han transformado la dinámica comercial, democratizando el acceso a los mercados globales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Como informan Zhang y Lichtenstein (2019), las plataformas digitales han permitido a las PME participar en el comercio internacional de manera más eficiente, reduciendo los costos de transacción y permitiéndoles competir a escala global.

2.1.1 El Papel de las Políticas Comerciales y los Desafíos Actuales

La evolución del comercio internacional también está estrechamente vinculada a las políticas comerciales adoptadas por los países. Desde el proteccionismo practicado durante el mercantilismo hasta las políticas de libre comercio que se defienden hoy en día, las estrategias gubernamentales tienen un impacto directo en la configuración del comercio global. Como señaló Chang (2002), las políticas comerciales no siempre estuvieron orientadas al libre mercado, y muchas naciones en desarrollo, como Corea del Sur, adoptaron inicialmente estrategias proteccionistas para fortalecer sus industrias nacionales antes de abrirse completamente al comercio internacional.

Hoy en día, el comercio internacional se enfrenta a nuevos desafíos que requieren una revisión de las políticas y regulaciones comerciales. Las tensiones comerciales, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ilustran la complejidad de las relaciones económicas en el mundo globalizado. Sobre todo, la pandemia de COVID-19 ha expuesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, lo que ha llevado a muchos países a repensar sus dependencias externas y adoptar políticas de reindustrialización y protección de sectores estratégicos. En este sentido, Moreira y Blyde (2020) destacan la importancia de adaptarse a estas nuevas realidades a través de la innovación tecnológica y la diversificación de las cadenas de valor.

Frente a estas transformaciones, el comercio internacional seguirá evolucionando, impulsado por la digitalización y la adaptación a las nuevas realidades geopolíticas. Las empresas deben estar al tanto de los cambios en las políticas comerciales y los nuevos requisitos tecnológicos, aprovechando las oportunidades creadas por la transformación digital y la creciente integración de los mercados globales.

2.2 Transformación Digital: Definiciones y Tecnologías Clave

La transformación digital se puede definir como la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa, lo que resulta en cambios fundamentales en la forma en que las empresas operan y generan valor para sus clientes (Westerman, Bonnet y McAfee, 2014). Este proceso va más allá de la simple adopción de nuevas herramientas tecnológicas; implica un cambio estructural que afecta la cultura organizacional, las estrategias comerciales y los modelos operativos, para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el entorno digital (Kane et al., 2015).

En el contexto empresarial, la transformación digital está impulsada por innovaciones que incluyen inteligencia artificial (IA), *blockchain*, *big data* y automatización. Estas tecnologías emergentes son clave para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la competitividad, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado global. Según Bharadwaj et al. (2013), la digitalización de las operaciones comerciales no solo mejora la eficiencia interna, sino que también transforma las interacciones con clientes, socios y proveedores, promoviendo un entorno empresarial más colaborativo y conectado.

2.2.1 Inteligência Artificial (IA)

La inteligencia artificial está en el corazón de la transformación digital, con la capacidad de transformar profundamente la forma en que las empresas operan y toman decisiones. La IA se refiere al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la toma de decisiones (Russell y Norvig, 2021). La IA permite a las empresas analizar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente, identificando tendencias e información que no serían fácilmente detectables por los métodos tradicionales. Por ejemplo, en el comercio internacional, los algoritmos de IA pueden predecir las fluctuaciones de la demanda y sugerir ajustes logísticos para optimizar la cadena de suministro (Bughin et al., 2018).

La IA está transformando la relación entre las empresas y los clientes. Las herramientas de IA, como los *chatbots* y los asistentes virtuales, se utilizan ampliamente para mejorar el servicio al cliente personalizando la experiencia y resolviendo problemas de manera más rápida y eficiente. Esto no solo aumenta la satisfacción del cliente, sino que también permite a las empresas atender a un mayor número de clientes con menos recursos humanos (Huang y Rust, 2018).

2.2.2 El *blockchain*

Otra tecnología central en la transformación digital es *blockchain*, que ofrece un nuevo paradigma de confianza y seguridad en las transacciones digitales. *Blockchain* es una tecnología de contabilidad distribuida que permite verificar y registrar transacciones de manera descentralizada, sin necesidad de intermediarios. Esta tecnología se ha aplicado ampliamente en industrias como las finanzas, pero su impacto también se está expandiendo a áreas como la cadena de suministro, la logística y los contratos inteligentes (Tapscott y Tapscott, 2016).

En el contexto del comercio internacional, se puede utilizar el *blockchain* para crear transparencia y trazabilidad en las transacciones comerciales. Las empresas pueden utilizar esta tecnología para monitorear el movimiento de mercancías en tiempo real, asegurando la autenticidad de los productos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales. Además, el *blockchain* tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo y los costos asociados con las transacciones transfronterizas al eliminar la necesidad de intermediarios y acelerar los procesos burocráticos (Casey y Wong, 2017).

2.2.3 *Big Data*

Big data es otra tecnología clave que está dando forma a la transformación digital. Se refiere al análisis de grandes volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, para extraer información relevante que ayude en la toma de decisiones (Marr, 2015). El uso de *big data* ha demostrado ser vital en varias industrias, lo que permite a las empresas identificar patrones de comportamiento del consumidor, optimizar sus estrategias de marketing y ajustar sus operaciones internas en función de los conocimientos generados por datos (Kitchin, 2014).

Las empresas que adoptan *big data* pueden ser más ágiles y tomar decisiones basadas en evidencia, lo que aumenta su capacidad de respuesta a los cambios del mercado. En el comercio internacional, el *big data* se puede utilizar para predecir tendencias económicas, optimizar rutas de transporte e identificar nuevos mercados emergentes, creando una ventaja competitiva significativa (Gartner, 2018). Como señaló Davenport (2014), el *big data* permite a las empresas globales ser más precisas en sus pronósticos, ayudándolas a mantenerse por delante de la competencia en un entorno empresarial cada vez más complejo y dinámico.

2.2.4 Automatización

La automatización, impulsada por tecnologías como la robótica y la IA, está desempeñando un papel crucial en la transformación digital, especialmente en la optimización de las cadenas de suministro y la reducción de la dependencia de los procesos manuales. La automatización permite a las empresas mejorar su eficiencia operativa mediante la automatización de tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que libera recursos para actividades de mayor valor

añadido (Bessen, 2019).

En los últimos años, la automatización ha sido ampliamente adoptada en industrias como la fabricación, la logística y la distribución, donde los robots y los sistemas automatizados pueden operar las 24 horas del día, asegurando que las operaciones continúen sin interrupción (Manyika et al., 2017). En el comercio internacional, la automatización se ha utilizado para optimizar la logística, con sistemas automatizados de gestión de almacenes y transporte que reducen el tiempo que lleva mover mercancías y aumentan la eficiencia de la cadena de suministro (Manyika et al., 2017).

2.2.5 Impacto de las Tecnologías en la Toma de Decisiones

La transformación digital, impulsada por estas tecnologías emergentes, está remodelando la forma en que las empresas toman decisiones. Las tecnologías basadas en datos, como el *big data* y la IA, están permitiendo a las empresas alejarse de la toma de decisiones basada en la intuición, favoreciendo un enfoque más analítico y preciso (McAfee y Brynjolfsson, 2012). La combinación de estas tecnologías permite un análisis rápido y preciso de grandes volúmenes de datos, ofreciendo *insights* que mejoran la competitividad y eficiencia de las empresas a escala global.

Estas tecnologías están creando entornos empresariales más ágiles y adaptables que son capaces de responder rápidamente a los cambios del mercado y anticiparse a las tendencias antes que los competidores. Como resultado, las empresas que adoptan la transformación digital no solo mejoran su eficiencia operativa, sino que también aumentan su capacidad de innovación y resiliencia en un entorno empresarial en constante evolución (Vial, 2019).

2.3 Gestión Comercial en el Contexto Digital

La gestión comercial, tradicionalmente asociada a la coordinación de ventas, el desarrollo de estrategias comerciales y la gestión de las relaciones con los clientes, ha sufrido una importante transformación con la llegada de las tecnologías digitales. Con el aumento de la digitalización, la automatización de procesos, el uso de plataformas digitales y el análisis de grandes volúmenes de datos se han convertido en un elemento central de la práctica de la gestión comercial. Como señalan Kotler et al. (2017), la transformación digital no solo facilita la optimización de las operaciones comerciales, sino que también redefine el papel del gerente comercial, lo que requiere una adaptación constante a las nuevas tecnologías y un enfoque más estratégico para gestionar los procesos y las relaciones.

2.3.1 Automatización del Proceso de Ventas

La automatización de los procesos de ventas es una de las áreas más afectadas por la transformación digital. Los sistemas de automatización de ventas (Sales Automation Systems - SAS) son herramientas que permiten a las empresas

optimizar tareas repetitivas, como la gestión de clientes potenciales, la emisión de cotizaciones y el seguimiento de pedidos, liberando tiempo para que los gerentes de ventas se concentren en estrategias más analíticas y en la toma de decisiones (Buttle, 2019). La automatización, al reducir la carga operativa, aumenta la eficiencia y productividad del equipo comercial, haciendo que los procesos sean más ágiles y precisos.

La aplicación de estas tecnologías en la gestión comercial ha demostrado ser fundamental para aumentar la competitividad de las empresas. Según Davenport y Kirby (2016), las empresas que invierten en automatización e inteligencia artificial en sus departamentos de ventas logran respuestas más rápidas a los clientes, mayor precisión en los pronósticos de ventas y una reducción significativa de los errores operativos. Esto se refleja directamente en el desempeño comercial, permitiendo una mayor escalabilidad y eficiencia en el servicio al cliente, esencial en el mercado globalizado y altamente dinámico.

2.3.2 Plataformas CRM: Gestión de Relaciones con los Clientes

Las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM - *Customer Relationship Management*) juegan un papel crucial en la transformación digital de la gestión empresarial. Los CRM digitales, como *Salesforce* y *HubSpot*, proporcionan una visión integrada del comportamiento del cliente, lo que facilita la personalización de las ofertas y la segmentación de los mercados en función de los datos de comportamiento (Payne y Frow, 2013). Según Rapp et al. (2017), el uso de CRM contribuye a un enfoque más centrado en el cliente, permitiendo un servicio más eficiente y personalizado, además de mejorar la retención y fidelización de clientes.

Los sistemas CRM digitalizados le permiten centralizar todas las interacciones con los clientes en una sola plataforma, lo que facilita el seguimiento de todo el ciclo de ventas. Esta visibilidad completa del cliente mejora la planificación estratégica, permitiendo a las empresas ajustar sus campañas de ventas de acuerdo con el comportamiento y las preferencias del cliente en tiempo real (Rigby y Bilodeau, 2015). Sin embargo, la capacidad de analizar datos históricos y predecir comportamientos futuros fortalece la posición competitiva de las empresas, especialmente en el escenario internacional, donde la personalización y la rapidez en la respuesta al cliente son diferenciales decisivos.

2.3.3 Big Data y Analisis de Datos en el Comercio

Con el avance de la transformación digital, el análisis de grandes volúmenes de datos (*big data*) se ha convertido en una práctica esencial en la gestión comercial. Según Marr (2016), el uso de *big data* permite a las empresas identificar tendencias de mercado, patrones de comportamiento del consumidor y oportunidades de optimización en las cadenas de suministro y logística. Los gerentes comerciales que utilizan datos en sus estrategias pueden tomar decisiones más informadas, lo que resulta en una mayor precisión en los precios de los productos, el pronóstico de ventas y el desarrollo de nuevos mercados.

El análisis de datos permite una comprensión más profunda de las preferencias de los consumidores en tiempo real, lo que permite a las empresas ajustar sus estrategias comerciales de manera más rápida y efectiva. Como destacan Kaplan y Haenlein (2019), la capacidad de recopilar e interpretar grandes cantidades de datos proporciona una ventaja competitiva significativa, especialmente en mercados globales altamente competitivos y en constante cambio.

Sin embargo, el uso de *big data* también presenta desafíos, especialmente cuando se trata de seguridad y privacidad de datos. Según Brynjolfsson y McAfee (2014), a medida que las empresas aumentan su dependencia de los datos, la protección de esta información se convierte en un punto crítico. Por lo tanto, los gerentes comerciales deben conocer las regulaciones de privacidad y seguridad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea, para garantizar que sus prácticas de recopilación y análisis de datos cumplan con las leyes vigentes.

2.3.4 Adaptación a las Cadenas Globales Ágiles

La transformación digital también requiere que los gerentes comerciales se adapten a un entorno empresarial cada vez más global e interconectado. Con la digitalización de las cadenas de suministro, las operaciones comerciales se han vuelto más rápidas y eficientes, lo que permite a las empresas acceder a los mercados internacionales más rápidamente (Christopher, 2016). Los gerentes comerciales, por lo tanto, necesitan dominar nuevas herramientas digitales y estrategias operativas que faciliten la integración con cadenas globales más ágiles y flexibles.

Un ejemplo de este fenómeno es el uso de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP - *Enterprise Resource Planning*) y tecnologías *blockchain*, que permiten la trazabilidad en tiempo real de bienes y transacciones en una cadena de suministro global (Tapscott y Tapscott, 2016). El uso de estas herramientas facilita la identificación de cuellos de botella, optimiza el tiempo de entrega y aumenta la transparencia de las operaciones comerciales, lo cual es fundamental para el éxito de las empresas que operan en los mercados internacionales.

2.3.5 Formación en Tecnologías Digitales

Ante estos cambios, la formación de los responsables comerciales en tecnologías digitales se ha vuelto imperativa. Como señalan Bughin et al. (2019), las empresas que invierten en programas de formación tecnológica para sus equipos comerciales están mejor preparadas para afrontar los retos de la digitalización. La familiaridad con las herramientas digitales, como CRM, automatización de marketing y análisis de datos, es ahora una habilidad esencial para los gerentes comerciales que buscan destacarse en el entorno competitivo global.

La transformación digital también requiere que los gerentes desarrollen una mentalidad más flexible y abierta a la innovación. Según Kane et al. (2015), la adaptabilidad es uno de los principales factores que diferencian a las empresas que tienen éxito en los procesos de digitalización de las que se quedan atrás. Esto

incluye no solo la adopción de nuevas tecnologías, sino también la reorganización de los procesos internos y la promoción de una cultura de innovación dentro de los equipos comerciales.

3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

3.1 Tecnologías Disruptivas y sus Aplicaciones en el Comercio Internacional

El panorama del comercio internacional ha experimentado profundas transformaciones, impulsadas por el advenimiento de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), la automatización, el Internet de las cosas (IoT) y el *blockchain*. Estas innovaciones han desempeñado un papel vital en la remodelación de las cadenas de suministro globales, haciéndolas más eficientes, ágiles y transparentes. Según Schwab (2016), estas tecnologías están en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial, redefiniendo la forma en que las empresas operan en los mercados internacionales y cómo se gestionan los flujos de bienes y servicios.

3.1.1 Inteligencia Artificial y Automatización en las Cadenas de Suministro

La inteligencia artificial y la automatización han revolucionado las operaciones logísticas y las cadenas de suministro al optimizar los procesos, reducir los costos y aumentar la precisión en la toma de decisiones. Como señala Christopher (2016), la IA aplicada a la logística permite el uso de algoritmos avanzados para predecir la demanda, planificar rutas de transporte y optimizar los inventarios. Esto da como resultado cadenas de suministro más receptivas que pueden satisfacer las necesidades globales en tiempo real, minimizando el desperdicio y los retrasos.

En términos prácticos, los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos sobre variables como las condiciones climáticas, el tráfico, el comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado para ajustar las operaciones de forma continua (Ivanov y Dolgui, 2020). Por lo tanto, la automatización, especialmente con el uso de robótica y vehículos autónomos, ha facilitado el transporte y la distribución de mercancías, reduciendo el tiempo de entrega y los costos operativos, factores esenciales en un comercio internacional altamente competitivo.

3.1.2 Internet de las cosas (IoT) y Monitoreo en Tiempo Real

El Internet de las cosas (IoT) juega un papel crucial en el comercio internacional al permitir el monitoreo en tiempo real de las mercancías durante el transporte. Esta tecnología permite que los dispositivos conectados, como sensores y etiquetas RFID, envíen datos sobre la ubicación, las condiciones ambientales (como la temperatura y la humedad) y el estado de los envíos, lo que garantiza una gestión más eficaz de las cadenas de suministro (Borgia, 2014). Según Rajkumar et al. (2015), IoT ha revolucionado el sector logístico al proporcionar una visibilidad completa sobre el movimiento de mercancías, facilitar la toma de decisiones en tiempo real y permitir una rápida identificación y resolución de problemas.

Las empresas que operan en el comercio internacional pueden utilizar esta información para ajustar las rutas de transporte, anticipar las demandas de los clientes y minimizar los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro. Sobre todo, el uso de IoT permite a las empresas mejorar la calidad de los servicios prestados, asegurando que los bienes lleguen en perfectas condiciones, lo que es particularmente importante para productos sensibles como alimentos perecederos o medicamentos.

3.1.3 Blockchain: Transparencia y Seguridad en las Transacciones Comerciales

Blockchain es una de las tecnologías más prometedoras cuando se trata de la seguridad y transparencia de las transacciones comerciales internacionales. Es un sistema de registro descentralizado e inmutable que permite el almacenamiento seguro de información y la ejecución de contratos inteligentes sin necesidad de intermediarios (Tapscott y Tapscott, 2016). En el contexto del comercio internacional, *blockchain* ha sido ampliamente utilizado para garantizar la autenticidad de documentos como certificados de origen, contratos de transporte y autorizaciones de pago, brindando mayor seguridad y confianza entre las partes involucradas (Casey y Wong, 2017).

Uno de los principales beneficios de usar *blockchain* es su capacidad para reducir el fraude y el error humano al garantizar que todas las partes involucradas en una transacción tengan acceso a un registro compartido y confiable de transacciones. Según Saberi et al. (2019), el uso de esta tecnología en las cadenas de suministro internacionales permite a las empresas rastrear el historial completo de un producto, desde su origen hasta la entrega final, aumentando la confianza entre proveedores, transportistas y clientes. La implementación de contratos inteligentes automatiza el proceso de pago, liberando fondos solo cuando se cumplen todas las condiciones contractuales, lo que reduce significativamente los costos administrativos y los riesgos de disputas comerciales.

3.1.4 Sinergia entre Tecnologías Disruptivas

La integración entre inteligencia artificial, automatización, IoT y *blockchain* crea un ecosistema tecnológico en el que las cadenas de suministro internacionales pueden operar de manera más eficiente y segura. Como lo exponen Ivanov et al. (2021), la combinación de estas tecnologías permite a las empresas internacionales crear cadenas de valor conectadas e inteligentes, en las que los datos en tiempo real son procesados por sistemas de IA, monitoreados por IoT y asegurados por *blockchain*. Esta sinergia entre tecnologías disruptivas representa un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan las operaciones comerciales, permitiendo un flujo de bienes y servicios más rápido, transparente y personalizado.

Por ejemplo, la IA puede usar los datos recopilados por IoT para predecir posibles interrupciones en el transporte y ajustar los planes de entrega, mientras que *blockchain* garantiza que todas las partes tengan acceso a información confiable e inmutable sobre la transacción. De esta manera, la integración de estas tecnologías no solo aumenta la eficiencia de las cadenas de suministro, sino que

también crea un entorno empresarial más seguro y transparente, características esenciales para el éxito en el comercio internacional.

3.1.5 Retos y Perspectivas de Futuro

Si bien las tecnologías disruptivas ofrecen numerosos beneficios para el comercio internacional, su adopción a gran escala aún enfrenta desafíos. La implementación de sistemas complejos como *blockchain* e IA requiere altas inversiones en infraestructura tecnológica y capacitación de profesionales. Sin embargo, aún deben resolverse las cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos y la regulación internacional, especialmente a medida que el comercio se digitaliza cada vez más (Marr, 2020).

Sin embargo, a medida que estas tecnologías maduran y se vuelven más asequibles, se espera que su adopción se acelere en los próximos años. Según Babich y Hilary (2020), las empresas que se adapten rápidamente a las nuevas tecnologías disruptivas tendrán una importante ventaja competitiva en el escenario internacional, ya que podrán ofrecer servicios más rápidos, seguros y personalizados a sus clientes. La digitalización del comercio internacional, impulsada por estas innovaciones, tiene el potencial de transformar radicalmente el flujo de bienes y servicios en una economía global cada vez más interconectada.

3.2 Logística Digital y Cadenas de Suministro

En los últimos años, la digitalización de las cadenas de suministro se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad en el comercio mundial. Las empresas están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas para integrar y optimizar sus operaciones, desde la producción hasta la entrega al consumidor final. Según Christopher (2016), las cadenas de suministro digitales permiten una mayor visibilidad y coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena, lo que se traduce en operaciones más eficientes y ágiles. La digitalización ha sido esencial para abordar los desafíos de un entorno empresarial caracterizado por la incertidumbre y las crecientes demandas de flexibilidad.

3.2.1 Integración Digital de las Cadenas de Suministro

La integración digital de las cadenas de suministro permite una conexión en tiempo real entre proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores, lo que permite el intercambio de información de forma más rápida y precisa. Las plataformas digitales, como los sistemas de gestión de transporte (TMS - Transportation Management Systems) y los sistemas de gestión de almacenes (WMS - Warehouse Management Systems), juegan un papel crucial para proporcionar visibilidad y control sobre el flujo de productos, facilitando la toma de decisiones basada en datos (Hofmann y Rüsck, 2017).

TMS permite a las empresas optimizar la planificación y ejecución del transporte al ayudar a seleccionar las mejores rutas, rastrear envíos en tiempo real y administrar los costos de transporte. Según Gunasekaran et al. (2017), TMS es un impulsor clave para la eficiencia logística, especialmente en cadenas globales complejas, donde la coordinación entre los diferentes modos de transporte y las

fronteras internacionales es esencial.

El WMS, a su vez, permite una gestión eficiente del inventario, optimizando el uso del espacio de almacenamiento y asegurando que los productos correctos estén disponibles en el momento adecuado. Según Baker y Canessa (2009), el WMS ayuda a reducir los costos operativos al mejorar la precisión de los inventarios y minimizar los errores en el movimiento de mercancías, lo que se traduce en un servicio más rápido y preciso a las demandas de los clientes.

3.2.2 Automatización e Inteligencia Artificial en las Cadenas de Suministro

La automatización, combinada con la inteligencia artificial (IA), ha revolucionado las operaciones logísticas en las cadenas de suministro digitales. Los sistemas automatizados, como los robots de manipulación de carga en los centros de distribución y los vehículos autónomos, permiten realizar operaciones logísticas más rápidas y con menos intervención humana, aumentando la eficiencia y reduciendo los errores. Según Ivanov et al. (2021), el uso de la IA en las cadenas de suministro digitales permite optimizar procesos, como la previsión de la demanda y la planificación de la producción, mediante el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Esta capacidad de predecir las fluctuaciones de la demanda y ajustar la producción y los inventarios según sea necesario es crucial en un entorno empresarial global altamente competitivo. Los estudios muestran que las empresas que utilizan IA para predecir la demanda pueden reducir los niveles de inventario hasta en un 20% al tiempo que aumentan la precisión de las entregas (Wang, 2018). Sin embargo, la automatización en las cadenas de suministro también reduce los costos laborales y aumenta la seguridad de los trabajadores al eliminar tareas repetitivas y peligrosas.

3.2.3 Visibilidad y Transparencia en las Operaciones

La visibilidad a lo largo de la cadena de suministro ha sido uno de los beneficios clave de la digitalización. Tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y *blockchain* han proporcionado un nivel de transparencia sin precedentes en las operaciones logísticas. Según Borgia (2014), IoT permite el monitoreo en tiempo real de las mercancías durante el transporte, desde la fábrica hasta el destino, proporcionando información detallada sobre la ubicación, las condiciones ambientales y los posibles retrasos. Esta visibilidad permite a las empresas tomar decisiones informadas y en tiempo real, ajustando proactivamente sus operaciones para evitar interrupciones.

Blockchain, por otro lado, garantiza la autenticidad y seguridad de las transacciones comerciales al crear registros inmutables de cada paso de la cadena de suministro. Tapscott y Tapscott (2016) afirman que el uso de *blockchain* en las cadenas de suministro garantiza la trazabilidad de los productos, combatiendo la falsificación y mejorando la confianza entre los socios comerciales. *Blockchain* se puede utilizar para automatizar los pagos, liberando fondos solo cuando los bienes llegan a su destino y cumplen con los requisitos acordados, lo que aumenta la eficiencia financiera y operativa de las transacciones comerciales.

3.2.4 Sostenibilidad y Cadenas de Suministro Digitales

Otro aspecto importante de las cadenas de suministro digitales es su contribución a la sostenibilidad. La digitalización permite a las empresas monitorear y reducir el impacto ambiental de sus operaciones optimizando el uso de recursos, como el combustible y la energía. Por ejemplo, TMS puede ayudar a reducir las emisiones de carbono al identificar las rutas más eficientes para el transporte de mercancías, mientras que WMS puede disminuir el desperdicio de espacio y recursos en los almacenes. Según Seuring y Müller (2008), la digitalización de las cadenas de suministro es un factor clave para la implementación de prácticas logísticas sostenibles, cada vez más demandadas por consumidores y reguladores.

El análisis de datos en tiempo real también permite a las empresas identificar oportunidades para reducir el consumo de recursos naturales y aumentar la eficiencia energética. Sin embargo, tecnologías como la impresión 3D, cada vez más viable en las cadenas de suministro digitales, permiten la producción local de piezas y componentes, reduciendo la necesidad de transporte internacional y, en consecuencia, el impacto ambiental de las operaciones logísticas (Holweg, 2018).

3.2.5 Desafíos y Perspectivas Futuras

Embora os benefícios da digitalização das cadeias de suprimento sejam evidentes, a implementação dessas tecnologias ainda enfrenta desafios. A transformação digital requer altos investimentos em infraestrutura tecnológica e a capacitação dos colaboradores, além de uma mudança cultural nas empresas. Como apontam Ivanov et al. (2019), a integração de sistemas digitais em cadeias de suprimento globais também enfrenta barreiras regulatórias, especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à padronização de tecnologias entre diferentes países.

Sin embargo, a medida que las tecnologías evolucionan y se vuelven más accesibles, se espera que la adopción de cadenas de suministro digitales continúe creciendo. Las empresas que inviertan en la digitalización de sus operaciones estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del comercio global y aprovechar las oportunidades de un mercado cada vez más interconectado y dinámico (Davenport y Ronanki, 2018).

3.3 La Digitalización de la Gestión del Comercio

En los últimos años, la digitalización ha cambiado profundamente el panorama de la gestión comercial, con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que facilitan y optimizan las operaciones de venta y la gestión de clientes. La transformación digital en la gestión comercial permite a las empresas tener acceso a datos en tiempo real, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones, generando ganancias de eficiencia y eficacia, especialmente en operaciones internacionales. Según Davenport y Ronanki (2018), las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial (IA) y el *big data*, están revolucionando la forma en que las empresas gestionan sus interacciones con los clientes,

ofreciendo *insights* predictivos que les permiten anticiparse a las tendencias de compra y ajustar sus estrategias de venta de una manera más ágil.

3.3.1 Herramientas Digitales en la Gestión Comercial

Entre las herramientas digitales más relevantes en el contexto de la gestión comercial, destacan los sistemas de Gestión de las relaciones con los clientes (CRM - *Customer Relationship Management*). Según Payne y Frow (2017), los CRM han evolucionado significativamente con la incorporación de tecnologías como la IA y el aprendizaje automático, lo que permite aumentar la personalización en las relaciones con los clientes. Los CRM avanzados pueden predecir comportamientos de compra, segmentar a los clientes con mayor precisión y recomendar productos o servicios basados en análisis predictivos, lo que aumenta las ventas y mejora la experiencia del cliente. En un estudio realizado por Buttle (2019), las empresas que utilizan CRM basados en IA han visto un aumento de hasta el 30% en la retención de clientes y un crecimiento considerable en la conversión de clientes potenciales.

En el comercio internacional, estas herramientas son aún más valiosas, ya que ayudan a gestionar las interacciones con clientes de diferentes países y culturas, asegurando un servicio personalizado que se adapta a las necesidades locales. Como señalan Greenberg (2010) y Kumar y Reinartz (2018), la capacidad de comprender y predecir el comportamiento de los clientes en diferentes mercados es uno de los principales diferenciadores competitivos en el entorno global, donde las expectativas de los consumidores varían considerablemente.

3.3.2 Inteligencia Artificial y Optimización de Ventas

La inteligencia artificial ha jugado un papel central en la transformación de la gestión empresarial, especialmente en lo que respecta a la automatización de procesos y el análisis predictivo de datos. Según Brynjolfsson y McAfee (2017), la IA permite a las empresas procesar grandes volúmenes de datos de clientes de forma rápida y precisa, identificando patrones y comportamientos que serían imposibles de detectar manualmente. Esto es clave para optimizar las estrategias de ventas y maximizar la eficiencia de las operaciones comerciales.

Por ejemplo, los sistemas de IA se pueden utilizar para analizar el historial de compras de los clientes y predecir cuándo y qué es probable que compren en el futuro, lo que permite a las empresas ofrecer productos o servicios en el momento adecuado y de forma personalizada. Esta capacidad de pronóstico ha demostrado ser especialmente útil en los mercados internacionales, donde la estacionalidad y las variaciones culturales pueden influir en las preferencias de compra de los consumidores (Chen, Chiang y Storey, 2012). La automatización de tareas operativas, como el envío de correos electrónicos personalizados o la programación de seguimientos automáticos, libera tiempo a los gerentes de ventas para centrarse en actividades más estratégicas y de valor agregado (Syam y Sharma, 2018).

3.3.3 Digitalización y Experiencia del Cliente

La digitalización también impacta directamente en la forma en que las empresas gestionan la experiencia del cliente. Mediante el uso de CRM y otras

herramientas digitales, las empresas pueden ofrecer un servicio más ágil y personalizado, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente. Como señalan Lemon y Verhoef (2016), la experiencia del cliente es uno de los principales determinantes de la lealtad a la marca, especialmente en el contexto del comercio digital. La capacidad de brindar un servicio rápido y eficiente, adaptado a las necesidades individuales, es una de las principales ventajas que brinda la digitalización de la gestión comercial.

Sobre todo, el análisis de datos de clientes permite a las empresas identificar áreas de mejora en su servicio, ajustar sus estrategias de comunicación e implementar nuevas soluciones que satisfagan mejor las expectativas de los consumidores. Por ejemplo, al analizar los comentarios y las interacciones en tiempo real, las empresas pueden detectar problemas de manera proactiva y solucionarlos antes de que afecten la satisfacción del cliente, mejorando así su reputación y competitividad en el mercado (Verhoef et al., 2021).

3.3.4 Ventajas Competitivas de la Digitalización en el Comercio Internacional

La digitalización de la gestión comercial ha proporcionado a las empresas una serie de ventajas competitivas en el escenario internacional. Según Porter (1985), la capacidad de utilizar la tecnología para diferenciar productos y servicios, reducir costos y aumentar la eficiencia operativa es esencial para destacarse en los mercados globales. La digitalización facilita la expansión de las operaciones de ventas a nuevos mercados, lo que permite a las empresas administrar de manera efectiva los equipos de ventas en diferentes países y mantener una comunicación eficiente con clientes de diferentes culturas e idiomas.

Como resultado, el uso de CRM basados en la nube permite a las empresas centralizar toda la información de los clientes en una única plataforma, accesible desde cualquier parte del mundo. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también garantiza la consistencia en el servicio, independientemente de la ubicación del cliente. Como señalan Payne y Frow (2017), la capacidad de brindar un servicio consistente y de alta calidad es uno de los principales factores de éxito en el comercio internacional, donde la confianza y la reputación de la marca son esenciales para conquistar nuevos mercados.

3.3.5 Desafíos y Consideraciones para el Futuro

Si bien los beneficios de la digitalización en la gestión empresarial son evidentes, también existen desafíos asociados con su implementación. La transformación digital requiere importantes inversiones en tecnología y capacitación del personal, así como cambios culturales en las organizaciones. Según Westerman, Bonnet y McAfee (2014), muchas empresas aún enfrentan dificultades para adaptar sus estructuras y procesos internos a la nueva realidad digital, lo que puede comprometer el éxito de sus operaciones internacionales.

Otro desafío clave es la protección de datos. La creciente recopilación y análisis de datos de clientes requiere que las empresas adopten estrictas prácticas de seguridad de la información, especialmente en mercados con regulaciones más estrictas, como la Unión Europea, con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). No hacerlo puede resultar en sanciones significativas y daños a la reputación (Martin y Murphy, 2017).

4. MÉTODO

El estudio de caso evaluó tres grandes empresas de comercio internacional global, denominadas en este estudio como Compañía A, Compañía B y Compañía C, que han experimentado procesos de transformación digital en sus operaciones. Los datos utilizados provinieron de fuentes secundarias, como informes financieros y entrevistas cualitativas con gerentes de las áreas de logística y gestión comercial.

Las áreas investigadas incluyeron: Costos operativos: Evaluación del impacto de la automatización y optimización en las operaciones comerciales y logísticas. Eficiencia de ventas internacionales: Una medida de la capacidad de maximizar las ventas y reducir el tiempo del ciclo de ventas. Satisfacción y relación con los clientes: Aspecto cualitativo, planteado a través de entrevistas con gerentes.

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1. Estudio de caso: Impacto de la transformación digital en las empresas comerciales internacionales

5.1.1. Análisis de Resultados y Reducción de Costes Operativos

El primer gráfico muestra la reducción significativa de los costes operativos tras la transformación digital. Todas las empresas (A, B, C) pudieron reducir sustancialmente sus costos, reflejando la automatización y la eficiencia en las operaciones logísticas.

Gráfico 1 – Reducción de costes operativos con la transformación digital

Fuente: Los autores (2024)

Como se muestra en el primer gráfico, la transformación digital ha permitido una reducción significativa de los costes operativos para todas las empresas:

- Compañía A: Antes de la transformación: 120 millones de dólares. Después de la transformación: 90 millones de dólares. Reducción del 25% en los costos operativos.
- Compañía B: Antes de la transformación: \$ 150 millones. Después de la transformación: \$110 millones de reducción del 26,6% en los costos operativos.
- Compañía C: Antes de la transformación: \$ 110 millones. Después de la transformación: \$85 millones de reducción del 22,7% en los costos operativos.

Los ahorros significativos se atribuyen principalmente a la automatización de procesos repetitivos y la implementación de sistemas integrados de gestión logística, como las plataformas *Supply Chain Management* (SCM) y *Enterprise Resource Planning* (ERP), que han permitido una mayor visibilidad de las operaciones y la optimización de los recursos.

5.1.2 Factores que Influyeron en la Reducción de Costos

Automatización de procesos logísticos: El uso de robótica e Inteligencia Artificial (IA) para tareas como el control de inventarios, el seguimiento de pedidos y la optimización de rutas de transporte ha resultado en una menor necesidad de mano de obra humana y un menor riesgo de errores.

Análisis de datos y *big data*: La aplicación de big data ha permitido un análisis más preciso de las fluctuaciones de la demanda, optimizando la gestión de inventarios y evitando desperdicios.

Blockchain en transacciones transfronterizas: La tecnología *blockchain* ha ayudado a garantizar transacciones más seguras y rápidas, reduciendo costos con intermediarios y procesos manuales.

5.1.3. Mayor Eficiencia en las Ventas Internacionales

En el segundo gráfico, vemos un gran aumento en la eficiencia de las ventas internacionales para todas las empresas. Esto indica que la digitalización ha permitido una mayor agilidad y precisión en la gestión comercial, haciendo que las empresas sean más competitivas en el mercado global.

Como se muestra en el segundo gráfico:

- Empresa A: Antes de la transformación: 70% de eficiencia. Después de la transformación: 95% de eficiencia Aumento del 35,7%.
- Empresa B: Antes de la transformación: 65% de eficiencia. Después de la transformación: 90% de eficiencia Aumento del 38,5%.
- Empresa C: Antes de la transformación: 75% de eficiencia. Después de la

transformación: 100% de eficiencia Aumento del 33,3%.

La digitalización de las operaciones comerciales ha permitido a las empresas aumentar su capacidad de generar ventas en menos tiempo y con mayor precisión en las previsiones. Herramientas como la *Customer Relationship Management* (CRM) y los algoritmos de aprendizaje automático han ayudado a identificar oportunidades de mercado más rápido al adaptar las ofertas a diferentes regiones y tipos de clientes.

Gráfico 2 – Aumento de la eficiencia de las ventas con la transformación digital

Fuente: Los autores (2024)

5.1.4. Factores que Influyeron en el Aumento de la Eficiencia

Automatización de ventas: Los procesos de venta se han acelerado con el uso de plataformas de comercio electrónico e inteligencia artificial para crear pronósticos más precisos sobre la demanda y el comportamiento de compra.

Relaciones con los clientes: Las herramientas de CRM integradas con tecnologías de IA han permitido realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes en tiempo real, facilitando respuestas rápidas a los problemas y maximizando las oportunidades de ventas.

Data analytics: El uso de *big data* ha permitido analizar en tiempo real los patrones de ventas y el comportamiento de los consumidores en diferentes mercados, lo que ha dado como resultado campañas de ventas más efectivas y una mejor segmentación.

5.1.5. Satisfacción y Relación con el Cliente

El tercer gráfico ilustra el aumento de la satisfacción del cliente después de implementar la transformación digital. Herramientas como el CRM avanzado y el servicio personalizado han contribuido a este crecimiento, demostrando cómo la

digitalización puede mejorar las relaciones con los clientes.

Además de los datos cuantitativos, las entrevistas cualitativas con los responsables comerciales revelaron que la digitalización también ha mejorado la relación con los clientes internacionales. La capacidad de brindar un servicio más receptivo y personalizado, gracias al uso de herramientas avanzadas de CRM, ha resultado en una mayor satisfacción del cliente.

Gráfico 3 – Aumento de la satisfacción del cliente con la transformación digital

Fuente: Los autores (2024)

Las empresas que han invertido en inteligencia artificial y *chatbots* han podido abordar de manera más efectiva las consultas de los clientes, especialmente en los mercados globales donde las diferencias horarias y de idioma son factores importantes. Esto contribuyó a la fidelización de los clientes y, en consecuencia, al aumento de las ventas.

5.3. Comparación con el Escenario Global

Al comparar estos resultados con el escenario global, se evidencian algunas tendencias: Las empresas que adoptan la transformación digital son más ágiles para adaptarse a los cambios del mercado, especialmente en contextos volátiles como el comercio internacional. Son capaces de reducir costos, aumentar la eficiencia operativa y mejorar las relaciones con los clientes de manera sostenible. Son capaces de identificar y capturar oportunidades de crecimiento más rápido, utilizando herramientas como el análisis predictivo y el aprendizaje automático para adaptar sus ofertas a las necesidades de los mercados locales.

Empresas que se resisten a la digitalización: Tienen dificultades para competir con competidores más avanzados digitalmente, especialmente en términos de costos y velocidad de respuesta a las demandas del mercado global. Se enfrentan a desafíos cada vez mayores en términos de eficiencia, ya que sus operaciones dependen de procesos manuales o sistemas obsoletos, lo que resulta en una mayor vulnerabilidad a errores y retrasos.

Conclusión estratégica: La transformación digital ha pasado de ser una ventaja competitiva por convertirse en una necesidad en el comercio internacional. Las empresas que adoptan estas tecnologías no solo reducen costos y aumentan la eficiencia, sino que también se posicionan para crecer de manera sostenible en un entorno empresarial cada vez más complejo y globalizado.

6. CONCLUSIÓN

La transformación digital se ha consolidado como un factor decisivo para el éxito de las empresas en el comercio internacional, especialmente en las áreas de gestión comercial y logística. El análisis realizado en este estudio de caso, en el que participaron tres grandes empresas globales (Compañía A, Compañía B y Compañía C), destaca los impactos significativos de la adopción de tecnologías digitales, tanto en términos de eficiencia operativa como de relaciones con los clientes, confirmando los objetivos declarados de la investigación.

Los resultados mostraron una reducción significativa en los costos operativos, que oscilan entre el 22% y el 27%, como resultado de la automatización de procesos y la optimización de las cadenas logísticas. Estos ahorros, generados por la digitalización, demuestran cómo la adopción de la herramienta de Supply Chain Management (SCM), la Enterprise Resource Planning (ERP) y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y *blockchain*, pueden reducir drásticamente la necesidad de recursos humanos en actividades manuales y minimizar los errores operativos.

Sin embargo, la eficiencia de las ventas internacionales aumentó entre un 33% y un 38% tras la transformación digital. El uso de plataformas de Customer Relationship Management (CRM), algoritmos de aprendizaje automático para la previsión de la demanda y la integración de datos en tiempo real permitieron una mejor comprensión de las necesidades de los clientes, la personalización de las ofertas y una gestión más eficiente de los canales de venta internacionales. Esto ha aumentado la agilidad en la toma de decisiones y ha fortalecido las relaciones comerciales, lo que ha resultado en un mayor volumen de ventas y una mayor participación en el mercado global.

Otro punto para destacar fue el aumento significativo de la satisfacción del cliente, que osciló entre el 30% y el 35% después de la digitalización. La mejora en las interacciones con clientes internacionales, impulsada por el uso de inteligencia artificial para el servicio automatizado y la personalización de las campañas de marketing, resultó en una experiencia más ágil y personalizada, que se refleja directamente en la lealtad y retención de clientes en mercados altamente competitivos.

Al comparar los resultados de este estudio con el escenario global, queda claro que la transformación digital ya no es una ventaja competitiva opcional, sino una necesidad para las empresas que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar en el comercio internacional. Las empresas que se resisten a la digitalización están condenadas a perder competitividad, enfrentándose a mayores costos operativos, menor eficiencia de ventas y malas relaciones con los clientes.

En resumen, la transformación digital ofrece a las empresas globales no solo la oportunidad de optimizar sus operaciones y reducir costos, sino también la capacidad de crear oportunidades de crecimiento e innovación. El camino de la digitalización se presenta como una tendencia irreversible en el comercio internacional, y las organizaciones que adopten estas prácticas tendrán una mayor capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y posicionarse como líderes en sus segmentos. El estudio confirma que la transformación digital no solo transforma las operaciones, sino que da forma al futuro del comercio global.

Como limitación de la investigación, el análisis se restringe solo a las tres empresas participantes en el estudio de caso, y no se puede inferir que las dificultades sean las mismas en otras regiones u otros sectores estudiados.

Así, se sugiere para futuros estudios, investigar la percepción de los consumidores en relación con otras empresas del mismo segmento ubicadas en diferentes regiones del país con el fin de tener una visión holística del impacto en el comercio internacional, de igual manera, extender este estudio a otros segmentos de actividad, con el fin de resolver las implicaciones en las diferentes empresas participantes, que se encuentran en la cadena logística global.

REFERENCIAS

BRYNJOLFSSON, E.; McAFEE, A. **The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies.** New York: W. W. Norton & Company, 2014.

BUGHIN, J.; SEONG, J.; MANAIKA, J.; CHUI, M.; JOSHI, R. **Unlocking success in digital transformations.** McKinsey & Company, 2019.

BUTTLE, F. **Customer relationship management: concepts and technologies.** Abingdon: Routledge, 2019.

CASELLS, M. **A era da informação: economia, sociedade e cultura.** São Paulo: Paz e Terra, 2010.

CHRISTOPHER, M. **Logistics & supply chain management.** Harlow: Pearson Education Limited, 2016.

DAVENPORT, T. H.; KIRBY, J. **Only humans need apply: winners and losers in the age of smart machines.** New York: Harper Business, 2016.

DAVENPORT, T. H. **Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities.** Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

GARTNER. **Gartner hype cycle for emerging technologies.** Gartner Research, 2018.

HUANG, M. H.; RUST, R. T. **Artificial intelligence in service**. Journal of Service Research, v. 21, n. 2, p. 155-172, 2018.

IANSTITI, M.; LAKHANI, K. R. **The truth about blockchain**. Harvard Business Review, v. 95, n. 1, p. 118-127, 2017.

KANE, G. C.; PALMER, D.; PHILLIPS, A. N.; KIRON, D.; BUCKLEY, N. **Strategy, not technology, drives digital transformation**. MIT Sloan Management Review, v. 56, n. 3, p. 63-72, 2015.

KAPLAN, A. M.; HAENLEIN, M. **Rulers of the world, unite!** The challenges and opportunities of artificial intelligence. Business Horizons, v. 62, n. 1, p. 37-50, 2019.

KITCHIN, R. **The data revolution: big data, open data, data infrastructures and their consequences**. London: SAGE Publications Ltd, 2014.

MARR, B. **Big data in practice: how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results**. New Jersey: Wiley, 2016.

MCAFFEE, A.; BRYNJOLFSSON, E. **Big data: the management revolution**. Harvard Business Review, v. 90, n. 10, p. 60-68, 2012.

MANAIKA, J.; CHUI, M.; MIREMADI, M.; BUGHIN, J.; GEORGE, K.; WILLMOTT, P.; DEWHURST, M. **Harnessing automation for a future that works**. McKinsey Global Institute, 2017.

MATT, C.; HESS, T.; BENLIAN, A. **Digital transformation strategies**. Business & Information Systems Engineering, v. 57, n. 5, p. 339-343, 2015.

PAYNE, A.; FROW, P. **Strategic customer management: integrating relationship marketing and CRM**. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

PORTER, M. E. **Competitive advantage: creating and sustaining superior performance**. Nova York: Free Press, 1985.

RAPP, A.; AGNIHOTRI, R.; BAKER, T. L. **Competitive intelligence collection and use by sales and service representatives: how managers' recognition and autonomy moderate individual performance**. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 45, n. 1, p. 55-72, 2017.

RIGBY, D. K.; BILODEAU, B. **Management tools & trends 2015**. Bain & Company, 2015.

SCHWAB, K. **The fourth industrial revolution**. Nova York: Crown Publishing Group, 2016.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. **Blockchain revolution**: how the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. New York: Penguin Random House, 2016.

TEECE, D. J. **Business models and dynamic capabilities**. Long Range Planning, v. 51, n. 1, p. 40-49, 2018.

VIAL, G. **Understanding digital transformation**: a review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

WESTERMAN, G.; BONNET, D.; MCAFEE, A. **Leading digital**: turning technology into business transformation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y los datos, así como su revisión de la ortografía y las normas son responsabilidad exclusiva del autor o autores".

El autor (es) del trabajo declara (s) que durante la preparación del manuscrito no se utilizó ninguna herramienta / servicio de Inteligencia Artificial (IA), y todo el texto producido es responsabilidad de los autores.